

Etude de cas n°10: Des changements climatiques au Sénégal à l'intégration des migrants dans la ville de Paris, évaluation des résultats. (D4.2.10, Ramboll)

Fiche d'information

Innovations addressed by the case

- Impact Chain Model and uncertainties ✓
- Co-production of knowledge ✓
- Socioeconomic scenarios
- Transborder climate change risks ✓

English Summary

The case study focuses on transboundary migration triggered by environmental and climate factors between Senegal and the City of Paris. To capture the transboundary dynamics and related risk components, the case follows and challenges the Impact Chain (IC) based Climate Risks and Vulnerability Assessment (CRVA) approach. This factsheet presents an evaluation of the outcome for three key research innovations: Impact Chain Modelling, co-production of knowledge and inclusion of transboundary climate change risks into the modelling approach.

Evaluation des résultats par domaine d'innovation

Innovation relative à la méthodologie des chaînes d'impact

L'étude de cas a analysé les flux migratoires du Sénégal vers la capitale française, Paris. Elle a appliqué une analyse de risques et de vulnérabilités climatiques basée sur les chaînes d'impact pour accroître la compréhension et les capacités de gestion des risques transfrontaliers des villes, risques insuffisamment pris en compte dans les plans d'adaptation passés. Deux chaînes d'impact ont ainsi été développées. La première (« émetteur global ») traite des facteurs déterminant les décisions de migration des habitants ruraux sénégalais. Il comprend les facteurs d'aléa climatique, d'exposition et de vulnérabilité entraînant une migration (interne ou internationale) ou une non-migration (volontaire ou involontaire). La deuxième chaîne d'impact (« récepteur local ») considère le processus d'intégration des migrants internationaux à Paris, y compris l'exposition et la vulnérabilité selon différents prismes (économique, social, culturel, linguistique, résidentiel). Notre innovation repose sur la méthode d'agrégation des facteurs formant la note de risque. Alors que le Guide de référence sur la vulnérabilité (GIZ, 2019) recommande l'utilisation d'une moyenne arithmétique, nous suggérons l'utilisation d'une agrégation géométrique inversée. La méthode donne du poids aux facteurs de risque particulièrement élevés et évite que les facteurs de risque faibles les compensent dans le score de risque final, ce qui pourrait conduire à une sous-estimation du risque. Nous considérons donc son application pertinente pour des analyses de vulnérabilités et de risques utilisant la méthode des chaînes d'impact. Une autre méthode qui pourrait être explorée est celle de la moyenne quadratique.

Innovation relative à la co-production des connaissances

La principale innovation ici a consisté à impliquer, sur la question des risques climatiques transfrontaliers aux échelles locales, l'ensemble des parties prenantes y compris sur la construction de la chaîne d'impact relative au Sénégal (chaîne d'impact « émetteur »). Ainsi les périmètres, les indicateurs et les bases de données attenantes ont été discutés et sélectionnés sur les deux chaînes avec les parties prenantes clés. Cela constitue une approche innovante pour la compréhension des risques transfrontaliers aux échelles locales. Ce travail a toutefois été contraint et limité par la crise sanitaire liée au COVID, les élections présidentielles françaises et aussi la guerre en Ukraine. Un des axes de recommandation serait de renforcer le dialogue entre les deux chaînes et parties prenantes associées.

Innovation relative à la prise en compte des risques transfrontaliers

L'approche développée permet de s'affranchir du modèle traditionnel de chaîne d'impact pour inclure la dimension transfrontalière inhérente à la thématique des migrations induites par l'environnement et les conditions climatiques. Cela implique donc de construire une chaîne d'impact à double dimension pour prendre en compte dans un premier temps le risque global de l'émetteur avant de s'intéresser au risque pour le récepteur local. Alors que la dimension aléa climatique est étudiée pour le pays émetteur, la composante aléa pour la chaîne récepteur est de nature anthropologique et se fonde sur le risque global de la première chaîne d'impact. Cette approche est relativement lourde à mettre en place et ne peut par conséquent s'appliquer qu'à l'échelle d'études de cas spécifiques. Toutefois, cela présente des avantages certains pour expliciter les mécanismes tout au long des chaînes et pouvoir travailler sur les facteurs locaux de vulnérabilité et d'intégration.

Figure 1: Chaînes d'impact sur les migrations climatiques depuis le Sénégal jusqu'à Paris